

TÉCNICA SPLIT CREST: UMA OPÇÃO NA IMPLANTODONTIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 03/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10913418

Carolina Shindo Souto

Orientador(a): Prof(a) Equipe CDPI 25.

RESUMO

O presente trabalho visa relatar um caso da utilização da técnica *Split Crest* e apresentá-la como uma opção viável para a expansão da crista óssea na Implantodontia. A perda de dentes leva a uma reabsorção óssea progressiva do rebordo alveolar que em muitos casos pode resultar na atrofia dos ossos maxilares dificultando a instalação de implantes dentários. A técnica *Split Crest* serve para resolver casos mais complexos de reabsorção óssea, permitindo a instalação imediata dos implantes dentários.

Palavras-chaves: split crest; implante dentário; expansão óssea.

ABSTRACT

The present paper aims to report a case of the use of the Split Crest technique and to present it as a viable option for the expansion of the

bone crest in Implantology. Loss of teeth leads to progressive bone resorption of the alveolar ridge, in many cases it may occur atrophy of the maxillary bones making it difficult to install dental implant. The Split Crest technique serves to solve more complex cases of bone resorption, allowing the immediate installation of dental implants.

Keywords: split crest; dental implant; bone expansion.

1. INTRODUÇÃO

Ainda hoje, a reabilitação de maxilares atroficos é um grande desafio para muitos profissionais da área da implantodontia. Frequentemente, a perda dentária ocasiona uma intensa reabsorção óssea. Muitas vezes, faz-se necessário mais de um momento cirúrgico para resolver estes casos. Isto posto, a técnica *Split Crest* é uma proposta promissora para acelerar a reabilitação de maxilas atroficas (ALBANESE *et al.*, 2019; DE SOUZA *et al.*, 2020; GARCEZ-FILHO *et al.*, 2015; WAECHTER *et al.*, 2016)

A técnica desenvolvida por Scipioni e Ai Bruschi (1986) consiste na separação da crista alveolar criando uma fratura em galho verde e serve para expandir lateralmente ossos com baixa espessura mas com altura adequada (ALBANESE *et al.*, 2019; BRUGNAMI *et al.*, 2012; BRUSCHI *et al.*, 2017; CRESPI *et al.*, 2016; DE SOUZA *et al.*, 2020; GARCEZ-FILHO *et al.*, 2015; GONZÁLEZ-GARCÍA *et al.*, 2010).

2. RELATO DE CASO

Paciente homem, 61 anos de idade, hipertenso controlado, medicação ordinária: Lozartana. Compareceu à clínica do curso de especialização em Implantodontia da FACOP queixando-se de “dificuldade de mastigar”. Ao exame clínico (Figura 1 – A, B e C) observou-se perda dos elementos 24, 25 e 26 e sugestiva atrofia óssea da maxila. Paciente já relatou histórico de insucesso de enxerto ósseo e perda de implantes na região supracitada. A atrofia maxilar foi confirmada pelo exame tomográfico (Figura 1 – D, E F) no qual observou-se as seguintes mensurações do osso maxilar nas

regiões referentes aos elementos 24, 25 e 26:

2.84mm x 12.62mm, 2.70mm x 9.01mm e 5.73mm x 8.60mm, respectivamente.

Figura 1 – Aspectos iniciais. A – Vista clínica frontal. B – Vista clínica lateral. C – Vista clínica oclusal. D – Corte sagital da tomografia computadorizada cone beam região do elemento 24. E – Corte sagital da tomografia computadorizada cone beam região do elemento 25. F- Corte sagital da tomografia computadorizada cone beam região do elemento 26.

Fonte: Arquivo pessoal

O tratamento proposto ao paciente foi a realização da técnica *Split Crest* em combinação com densificação óssea, enxerto nanosynth, fibrina rica em plaquetas e leucócitos e após 4 meses iniciou-se reabilitação protética com coroas metalo-cerâmicas sobre implante.

2.1 TÉCNICA CIRÚRGICA

O momento cirúrgico foi precedido pela seguinte profilaxia medicamentosa: Amoxicilina 500mg, 2 cápsulas 2 horas antes da cirurgia; Dexametasona 4mg, 1 comprimido de 12 em 12 horas um dia antes da cirurgia.

A cirurgia iniciou-se com a técnica anestésica na qual utilizou-se a solução anestésica articaine 4% (sal anestésico articaína 4% com vasoconstrictor epinefrina 1:100.000 – DFL – Rio de Janeiro/RJ – Brasil) para bloqueio dos nervos alveolares superiores posterior e médio e do nervo palatino maior do segundo quadrante, bem como as complementações infiltrativas necessárias.

Posteriormente, efetuou-se incisão intra sulcular nos elementos 23 e 27 e supracrestal na região dos elementos 24, 25 e 26. Após o descolamento do mucoperiosteal vestibular e palatino, obteve-se retalho em envelope com exposição óssea propícia para a realização da técnica (Figura 2A)

A etapa seguinte consistiu em uma osteotomia vertical da crista óssea através da utilização da broca 702 e complementada com uso de cinzel e martelo para separar as tábuas ósseas mantendo a distância de 1 mm dos elementos 23 e 27 (Figura 2 – B e C). Longitudinalmente, a osteotomia variou de 6 – 8 mm respeitando o remanescente ósseo de 2 mm.

Após a expansão óssea, as brocas de densificação óssea (Maximus, Belo Horizonte – MG, Brasil) foram escolhidas para as fresagens entre as tábuas ósseas (Figura 2 – D, E F). O exame radiográfico foi realizado no trans cirúrgico para aferir a correta angulação das fresagens (Figura 2G) Em seguida, instalaram-se implantes da Emfils (Itu – SP, Brasil), hexágonos externos na região correspondente aos elementos 24, 25 e 26 (Figura 2H).

Figura 2 – Momento cirúrgico. A – Retalho envelope. B – Inserção do cinzel para separação das tábuas ósseas. C – Separação das tábuas ósseas. D – Fresagem com as brocas de densificação óssea. E Vista oclusal dos pinos de paralelismo. F – Vista lateral dos pinos de paralelismo. G – Radiografia panorâmica transoperatória. H – Instalação dos implantes Emfils.

Fonte: Arquivo pessoal.

Prontamente, efetuou-se a coleta de sangue do paciente em sistema fechado em tubetes de plástico e tubetes de vidro, centrifugados a 1200 rpm durante 4 minutos e 10 minutos respectivamente, e obtenção de plasma e membranas ricas em leucócitos e plaquetas autólogas (Figura 3A).

Em seguida, alocou-se enxerto nanosynth irrigado com o plasma autólogo no sítio cirúrgico (Figura 3B). Logo depois, as membranas autólogas foram posicionadas sobre a área (Figura 3 – C e D).

Por fim, a síntese dos tecidos moles foi feita com fio de nylon 5-0, através de múltiplas suturas simples (Figura 3E). Através da radiografia panorâmica pós operatória é verificável o bom posicionamento dos implantes (Figura 3F).

Figura 3 – Segundo momento cirúrgico. A – Obtenção de membranas ricas em leucócitos e plaquetas autólogas. B – Enxerto Nanosynth inserido

no sítio cirúrgico. C – Inserção de membranas autólogas. D – Acomodação de membranas autólogas. E – Síntese em múltiplas suturas simples. F – Radiografia panorâmica pós cirúrgica imediata.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.2 PÓS CIRÚRGICO

Imagens do pós cirúrgico foram tomadas semanalmente durante três semanas após cirurgia.

Figura 4 – Pós cirúrgico. A – Uma semana após a cirurgia. B – Duas semanas após a cirurgia. C – três semanas após a cirurgia.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.3 REABILITAÇÃO PROTÉTICA

A reabertura e instalação de cicatrizadores aconteceu quatro meses após a cirurgia, tempo similar aos de cirurgias simples de implantes. Em se tratando de um curso mensal de Especialização, a reabilitação protética dependeu de intervalos mensais. Um mês após a reabertura, a enxertia de

tecido conjuntivo foi realizada através da técnica de rolo a fim de recobrir e proteger as espiras expostas dos implantes. A moldagem de transferência foi realizada no mês posterior e no terceiro mês a prova do enceramento e a tomada de cor. No quarto mês, provou-se a estrutura metálica e no quinto foi entregue a prótese fixa metalocerâmica definitiva.

Figura 5 – Reabilitação protética. A – Reabertura e instalação de cicatrizadores. B – Vista lateral da prova do enceramento. C – Vista oclusal da prova do enceramento. D – Tomada de cor. E – Prova de estrutura metálica. F – Entrega da prótese, vista lateral. G – Entrega da prótese, vista oclusal.

Fonte: Arquivo pessoal.

3. PROPOSIÇÃO

O objetivo desse trabalho foi apresentar a aplicabilidade da técnica *Split Crest* na Implantodontia, bem como discutir vantagens, desvantagens e limitações da técnica. O presente estudo é baseado em uma revisão

bibliográfica extraída das bases de dados do PubMed, utilizando as palavras-chave: *split crest*, *alveolar ridge splitting*, *alveolar augmentation*. A pesquisa foi restrita a um período de 10 anos sendo selecionados 12 artigos. No entanto, alguns artigos mais antigos foram selecionados a fim de complementar o tema.

4.DISSCUSSÃO

A maioria dos autores concorda que a *Split Crest* reduz a duração do tratamento uma vez que possibilita a instalação imediata dos implantes. Ademais, a técnica aumenta a adesão do paciente porque dispensa um segundo sítio cirúrgico para obtenção de enxertos autólogos, imprescindíveis para muitos casos de regeneração (ALBANESE *et al.*, 2019; ALTIPARMAK *et al.*, 2017; CRESPI *et al.*, 2016; DE SOUZA *et al.*, 2020; ELNAYEF *et al.*, 2015; MAHMOUD *et al.*, 2020; WAECHTER *et al.*, 2016)

Outra vantagem da técnica é a redução de custos devido a menos intervenções cirúrgicas e menor quantidade de biomaterial necessária (WAECHTER *et al.*, 2016)

ALTIPARMAK *et al.*, 2017, comparou a Regeneração Óssea Guiada (ROG) com a *Split Crest* em 48 pacientes operados pelo mesmo cirurgião. Quando se tratando de complicações menores e maiores ambas se mostraram insignificantes (ALTIPARMAK *et al.*, 2017). *Split Crest* representa um bom custo benefício quando se considera que técnicas de reconstrução levam de 3-8 meses (ALBANESE *et al.*) ou 6-12 meses (WAECHTER *et al.*, 2016) de cicatrização prévios à instalação de implantes.

Alguns problemas relacionadas à ROG e enxertos são descritos por ALBANESE *et al.* e incluem: segundo sítio cirúrgico, deiscência, colapso da barreira, exposição e infecção da membrana e as altas chances de osso autólogo não osseointegrar (BRUSCHI *et al.*, 2017; CRESPI *et al.*, 2016; GARCEZ-FILHO *et al.*, 2015; WAECHTER *et al.*, 2016).

As técnicas reconstrutivas necessitam muitas vezes de osso autólogo, dado seu potencial osteogênico, que pode ser extraído da crista ilíaca, tuberosidade maxilar, sínfise mandibular ou linha oblíqua externa culminando à maior morbidade pós operatória (DE SOUZA *et al.*, 2020; GARCEZ-FILHO *et al.*, 2015; WAECHTER *et al.*, 2016)

MAHMOUD *et al.*, 2020 realizaram um estudo com 1129 pacientes, dos quais 564 foram tratado com aumento ósseo lateral e 557 com a *Split Crest*. Apesar de equiparados na maioria dos parâmetros, em se tratando de perda de espessura óssea a *Split Crest* obteve menores valores ($0,2 \pm 0,07$ mm) 6 meses pós cirurgia, em relação à técnica mais tradicional de enxertia ($0,6 \pm 0,09$ mm).

Devido ao único sítio cirúrgico, a técnica Split Crest pode minimizar os riscos de edema, dor e lesão aos nervos (ELNAYEF *et al.*, 2015; WAECHTER *et al.*, 2016)

A complicação mais comum é a fratura da tábua óssea bucal (ALTIPARMAK *et al.*, 2017).

A *Split Crest* serve para implantação imediata ou tardia dos implantes. Uma das possibilidades é a instalação de implantes mais estreitos no momento cirúrgico que podem ser trocados em um segundo momento. Em outra, espera-se 3 semanas para a instalação dos implantes. Em qualquer opção, a área de maior contato com o implante é a apical (WAECHTER *et al.*, 2016).

A *Split Crest* é recomendada em casos que apresentam boa altura óssea disponível porém pouca espessura, em torno de 3 mm. Para a realização da técnica é importante que haja osso medular disponível que garanta boa vascularização e flexibilidade óssea (ALBANESE *et al.*, 2019; BRUSCHI *et al.*, 2017; DE SOUZA *et al.*, 2020; WAECHTER *et al.*, 2016). Devido suas propriedades, o osso maxilar oferece maior facilidade para a técnica (BRUGNAMI *et al.*, 2012; WAECHTER *et al.*, 2016).

A técnica é indicada para maxilares IV ou V na classificação de Cawood e Howell. Ademais, a técnica *Split Crest* é indicada para cristas em formato de “V”, não podendo ser realizada em cristas de formato “U” (ALBANESE *et al.*, 2019;

ALTIPARMAK *et al.*, 2017; CAWOOD e HOWELL, 1988; GONZÁLEZ-GARCÍA *et al.*, 2010).

A técnica é contra indicada em ossos muito densos, com baixa elasticidade, uma vez que o risco de fratura óssea é aumentada podendo culminar em necrose e perda de implantes (WAECHTER *et al.*, 2016)

ELNAYEF *et al.*, 2015, identificaram diferenças entre as técnicas usadas para descolamento de tecido mole. A Partial Thickness Flap (PTF) e a Full Thickness Flap (FTF) se diferenciam porque na primeira preserva-se o periósteo e na segunda o periósteo é descolado. Os resultados para a PTF e a FTF foram: sobrevida de implantes 95,7% e 97% e ganho de espessura óssea $4,13 \pm 3,13$ mm e $3,19 \pm 1,19$ mm, respectivamente. Ademais, constatou-se que o uso de enxerto ósseo pode aumentar a sobrevida de implantes instalados na técnica PTF.

Após a análise de 17 artigos, ELNAYEF *et al.*, 2015 revelaram uma taxa média de 95,7% de sobrevivência de implantes através da técnica *Split Crest* e o ganho de espessura óssea médio de 3,19mm. De acordo com o estudo, o uso de enxerto ósseo pode aumentar a sobrevida de implantes instalados na técnica PTF.

Em contrapartida, WAECHTER *et al.*, 2016, após a análise de 27 artigos, encontrou uma taxa de sobrevida média de 97% e ganho de espessura óssea médio de 3,61 mm quando a osteotomia foi através de instrumentos convencionais (brocas, cinzel e martelo, por exemplo) e 3,69 mm com uso de ultrassom (como o piezoeletrônico).

A taxa de sobrevida dos implantes de 98,92% encontrada por CRESPI *et al.*, 2015 é compatível com a maioria dos autores. Além disso, o resultado

supracitado é equiparado aos relatados em cirurgias simples de implantes, onde há adequado remanescente ósseo (BRUSCHI *et al.*, 2017; CRESPI *et al.*, 2015; DE SOUZA *et al.*, 2020; ELNAYEF *et al.*, 2015; GARCEZ-FILHO *et al.*, 2015; GONZÁLEZ-GARCÍA *et al.*, 2010; MESTAS *et al.*, 2016; TANG *et al.*, 2015; WAECHTER *et al.*, 2016).

A Piezocirurgia é uma alternativa que visa minimizar o risco de lesões aos tecidos. Se não afetados por mais de 3 segundos, os tecidos moles vibram junto com a ponta do instrumento evitando lesões a nervos, vasos sanguíneos, membranas sinusais e gengiva. Em tecidos duros, como dentes e ossos, menor pressão é necessária para as secções quando comparado a instrumentos tradicionais o que diminui chances de aquecimento ósseo, prevenindo necrose óssea. (ALBANESE *et al.*, 2019; WAECHTER *et al.*, 2016)

Para WAECHTER *et al.*, 2016 e BRUGNAMI *et al.*, 2012, menos barulho e vibração, menos estresse psicológico e melhor visualização da cirurgia também são vantagens da Piezocirurgia. Em adição, o uso de ultrassom na osteotomia parece ser benéfico nos primeiros estágios de regeneração óssea (WAECHTER *et al.*, 2016). Alguns estudos demonstram que a Piezocirurgia demanda menor tempo cirúrgico do que os instrumentos convencionais (ALBANESE *et al.*, 2019; WAECHTER *et al.*, 2016).

Em contra partida, ainda não há recomendação definitiva quanto a exclusividade da Piezocirurgia uma vez que o uso de instrumentos tradicionais proporcionou sobrevida média de 98% enquanto que com o uso de ultrassom, 99% (WAECHTER *et al.*, 2016).

BRUSCHI *et al.*, 2017 analisaram 137 implantes em um período de 4.2 a perda de largura óssea reportada foi de 1,57 mm e 1,42 mm nas regiões mesial e distal, respectivamente. Igualmente, CRESPI *et al.*, 2016, relataram uma perda de 1,02 mm \pm 0,48 mm após 2 anos. Para GARCEZ-FILHO *et al.*, 2015, após 10 anos a perda óssea marginal média foi de 1,93 mm.

Em contrapartida, BRUSCHI *et al.*, 2017 revelaram um ganho de altura óssea média de 0,89 mm \pm 0,49 mm em 3 anos, que se manteve estável após 5 anos.

Para BRUSCHI *et al.*, 2017 uma espessa faixa de gengiva queratinizada, um colar protético de 2 mm e o correto posicionamento axial dos implantes, justificam o ganho ósseo. Afirmam que a estabilidade dos tecidos peri implantares depende do equilíbrio entre as forças geradas pela função e a reação das estruturas de suporte, culminando em adequado estímulo ósseo.

5. CONCLUSÃO

A técnica Split Crest é uma excelente opção para a reabilitação oral com implantes em maxilares atroficos. As principais vantagens citadas pelos autores revisados incluem: taxa de sobrevida de implantes compatível com implantes instalados em condições favoráveis de osso (\pm 98%), possibilidade de implante imediato, menor morbidade e maior aceitação do paciente. Após análise, nota-se que a capacitação de implantodontistas para a realização da técnica é imperativa já que apresenta melhor custo benefício em comparação às técnicas tradicionais de expansão lateral de rebordo.

REFERÊNCIAS

1 Albanese M, Ricciardi G, Luciano U, Donadello D, Lucchese A, Gelpi F, Zangani A, De Santis D, Rizzini A, Rossetto A, Bertossi D. Alveolar splitting with Piezosurgery®, bone bank grafts and NobelActive implants as an alternative to major bone grafting for maxillary reconstruction. *Minerva Stomatol.* 2019 Feb;68(1):3-10. doi: 10.23736/S0026-4970.17.04006-7. Epub 2017 Jul 4. PMID: 28677938.

2 Altiparmak N, Akdeniz SS, Bayram B, Gulsever S, Uckan S. Alveolar RidgeSplitting Versus Autogenous Onlay Bone Grafting: Complications and Implant Survival Rates. *Implant Dent.*

2017 Apr;26(2):284-287. doi: 10.1097/ID.0000000000000541. PMID: 28114264.

3 Brugnami F, Caiazzo A, Mehra P. Piezosurgery-assisted, flapless split crest surgery for implant site preparation. *J Maxillofac Oral Surg.* 2014 Mar;13(1):67-72. doi: 10.1007/s12663-012-0377-3. Epub 2012 May 16. PMID: 24644400; PMCID: PMC3955474.

4 Bruschi GB, Capparé P, Bravi F, Grande N, Gherlone E, Gastaldi G, Crespi R. Radiographic Evaluation of Crestal Bone Level in Split-Crest and Immediate Implant Placement: Minimum 5-Year Follow-up. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2017 Jan/Feb;32(1):114-120. doi: 10.11607/jomi.4203. PMID: 28095517.

5 Cawood JI, Howell RA. A classification of the edentulous jaws. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 1988 Aug;17(4):232-6. doi: 10.1016/s0901-5027(88)80047-x. PMID: 3139793.

6 Crespi R, Bruschi GB, Gastaldi G, Capparé P, Gherlone EF. Immediate Loaded Implants in Split-Crest Procedure. *Clin Implant Dent Relat Res.* 2015 Oct;17 Suppl 2:e692-8. doi: 10.1111/cid.12316. Epub 2015 Mar 17. PMID: 25781900.

7 de Souza CSV, de Sá BCM, Goulart D, Guillen GA, Macêdo FGC, Nóia CF. *Split Crest* Technique with Immediate Implant to Treat Horizontal Defects of the Alveolar Ridge: Analysis of Increased Thickness and Implant Survival. *J Maxillofac Oral Surg.* 2020 Dec;19(4):498-505. doi: 10.1007/s12663-020-01332-z. Epub 2020 Jan 18. PMID: 33071495; PMCID: PMC7524911.

8 Elnayef B, Monje A, Lin GH, Gargallo-Albiol J, Chan HL, Wang HL, Hernández-Alfaro F. Alveolar ridge split on horizontal bone augmentation: a systematic review. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2015 May-Jun;30(3):596-606. doi: 10.11607/jomi.4051. PMID: 26009911.

9 Garcez-Filho J, Tolentino L, Sukekava F, Seabra M, Cesar-Neto JB, Araújo MG. Long-term outcomes from implants installed by using split-crest technique in posterior maxillae: 10 years of follow-up. *Clin Oral Implants Res.* 2015 Mar;26(3):326-31. doi: 10.1111/clr.12330. Epub 2014 Jan 20. PMID: 24438355.

10 González-García R, Monje F, Moreno C. Alveolar split osteotomy for the treatment of the severe narrow ridge maxillary atrophy: a modified technique. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2011 Jan;40(1):57-64. doi: 10.1016/j.ijom.2010.03.030. Epub 2010 Aug 21. PMID: 20729037.

11 Mahmoud ZT, Wainwright M, Troedhan A. Flapless Piezotome Crest Split Achieves Comparable Outcomes to Autologous Onlay Grafts With Significant Less Patient Morbidity and Complications-A Randomized Clinical Study. *J Oral Maxillofac Surg.* 2020 Nov;78(11):1953-1964. doi: 10.1016/j.joms.2020.06.008. Epub 2020 Jun 15. PMID: 32649896.

12 Mestas G, Alarcón M, Chambrone L. Long-Term Survival Rates of Titanium Implants Placed in Expanded Alveolar Ridges Using Split Crest Procedures: A Systematic Review. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2016 May-Jun;31(3):591-9. doi: 10.11607/jomi.4453. PMID: 27183068.

13 Tang YL, Yuan J, Song YL, Ma W, Chao X, Li DH. Ridge expansion alone or in combination with guided bone regeneration to facilitate implant placement in narrow alveolar ridges: a retrospective study. *Clin Oral Implants Res.* 2015 Feb;26(2):204-11. doi: 10.1111/clr.12317. Epub 2013 Dec 16. PMID: 24330035.

14 Waechter J, Leite FR, Nascimento GG, Carmo Filho LC, Faot F. The split crest technique and dental implants: a systematic review and meta-analysis. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2017 Jan;46(1):116-128. doi: 10.1016/j.ijom.2016.08.017. Epub 2016 Sep 14. PMID: 27639295.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!